

АРБИТРАБЕЛЬНОСТЬ СПОРА КАК ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Алимова Нозимахон Улугбек кизи

**Студент магистратуры Ташкентского государственного
юридического университета; 70420102 – Международный арбитраж
и разрешение споров**

В случае признания спора неарбитрабельным, арбитражный суд ограничен в своей юрисдикции, и вместо этого иск необходимо передать в национальные суды.

Профессор И. Рустамбеков отмечает, что арбитражное соглашение является юридически действительным только при арбитрабельности международного коммерческого спора. Общие основания для признания арбитражного соглашения действительным (арбитрабельным):

- надлежащая правосубъектность сторон;
- добровольность волеизъявления сторон;
- допустимость спора в качестве предмета арбитражного разбирательства;
- надлежащая форма арбитражного соглашения¹.

Следует отметить, что имеется вероятность ограничения в отношении способности стороны заключать арбитражные соглашения, которое означает, что определенным субъектам (например, государствам или государственным образованиям) в силу политических соображений может быть запрещено заключать арбитражные соглашения или для его заключения требуется

¹ Рустамбеков, И. (2018). Арбитражное соглашение как основание обращения в арбитраж. Обзор законодательства Узбекистана, (3), 87–91. извлечено от: https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/12826

специальное разрешение ("субъективная арбитрабельность"), или ограничения, основанные на предмете ("объективная арбитрабельность"). Некоторые споры могут затрагивать такие чувствительные вопросы публичного порядка, которые внутренним законодательством отнесены исключительно к юрисдикции национальных судов.

Субъективная арбитрабельность (или "*ratione personae*") означает, что сторона, желающая стать объектом арбитражного соглашения (например, физическое лицо, юридическое лицо, государственное образование), должна иметь возможность заключить такое соглашение, т.е. должна получить специальную дозволенность. Таким образом, для того чтобы субъективной арбитрабельности, лицо, о котором идет речь, должно иметь право либо с индивидуальными правами вступать в такое правоотношение, либо, в случае государственного образования, оно должно быть наделено правоспособностью заключить арбитражное соглашение. Говоря иначе субъективная неарбитрабельность обычно связана с недостатками договорной правоспособности и, таким образом, влияет на действительность арбитражного соглашения.

Объективная арбитрабельность (или "*ratione materiae*") относится к категориям споров, которые могут быть переданы в арбитраж. Будучи действительно предметом юридической компетенции, объем объективной арбитрабельности варьируется в зависимости от места арбитража, предлагаемого ему государством в его судебной системе. В основном, объективная арбитрабельность обосновывается тем, что некоторые споры могут затрагивать деликатные вопросы, которые считаются подлежащими рассмотрению исключительно судебной властью государственных судов.

Арбитрабельность спора может варьироваться в разных странах, во-первых, в силу различных политических соображений и, во-вторых, в зависимости от того, насколько государство открыто для арбитража. Общая тенденция в национальных законодательствах направлена на более широкий подход, позволяющий передавать в арбитраж вопросы, которые традиционно не входили в его сферу, обычно это касается уголовных дел, семейных дел или споров коммерческого характера, связанных с патентами, антитрестовским и конкурентным законодательством, взяточничеством, коррупцией и мошенничеством. Эти вопросы могут быть ограничены автономией сторон, как проявления национальной или международной государственной политики.

Понятие арбитрабельности можно встретить в пункте 1 статьи II Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года (Нью-Йоркская конвенция), которая предусматривает, что каждое договаривающееся государство признает соглашение в письменной форме "относительно предмета, который может быть урегулирован путем арбитража". Кроме того, это также можно найти в статье 5, пункт (2)(а), который гласит, что в признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано, если суд, в который подается ходатайство о таком признании и приведении в исполнение, установит, что *"предмет разногласий не может быть урегулирован арбитражем в соответствии с законодательством этой страны"*. Таким образом, статьи II и V Нью-Йоркской конвенции предусматривают закон об арбитрабельности в качестве основания для отказа суда в признании и приведении в исполнение арбитражного решения,

но ничего не говорится о том, какой закон должен регулировать вопрос об арбитрабельности на стадии, предшествующей арбитражному разбирательству².

Суммируя вышеупомянутое, целесообразно отметить, что разграничение споров, которые могут считаться арбитрабельными, отличается в зависимости от подхода, принятого отдельными государствами, и арбитрабельность часто определяется критериями, которые определяют сферу арбитрабельности. Также стоит отметить, что разграничение сферы арбитрабельности принципиально может отличаться в континентальном праве и в общем праве.

² D.M. Lew et al., *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International (2003), p. 189.